

INTRODUÇÃO AO SOCIOCONSTRUTIVISMO: ESTRUTURA E PROPOSTA DE UM CURSO INTRODUTÓRIO COM FOCO NA CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DO CONHECIMENTO

Adriene Chaves dos Santos¹, Elisangela Silva de Oliveira¹, Harleison Jhonathan Maia de Souza¹, Lucas Bina Paulo¹, Vilmar dos Santos Cavalcante Filho¹, João da Mata Libório Filho¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O presente trabalho apresenta a produção de um curso introdutório desenvolvido no âmbito do projeto Tecnocomp+, voltado à abordagem teórica do socioconstrutivismo, fundamentada nas ideias de Lev Vygotsky, com foco na aplicação de seus princípios no contexto educacional contemporâneo. O curso tem como objetivo capacitar professores e estudantes a compreenderem o papel da interação social, da linguagem e da mediação pedagógica na construção ativa do conhecimento. A metodologia adotada para o desenvolvimento do curso baseou-se em uma abordagem qualitativa e exploratória, estruturada a partir de pesquisa bibliográfica sobre o pensamento vygotskiano e de referenciais sobre práticas pedagógicas colaborativas. O processo de elaboração envolveu o planejamento de módulos temáticos, a produção de videoaulas, a criação de roteiros de estudo interativos e a proposição de atividades reflexivas que promovem a articulação entre teoria e prática. As atividades foram pensadas para estimular o diálogo entre os participantes, a resolução conjunta de problemas e a análise crítica de situações reais de ensino, evidenciando o papel do outro no desenvolvimento cognitivo — conceito central na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). O curso encontra-se em fase de finalização e validação pedagógica, devendo ser disponibilizado em formato online na plataforma do Tecnocomp+ para aplicação em turmas piloto. Espera-se que sua implementação contribua para a transformação das práticas docentes, incentivando ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, colaborativos e centrados no aluno. Dessa forma, o curso se propõe não apenas a difundir os fundamentos teóricos do socioconstrutivismo, mas também a traduzir seus princípios em experiências formativas significativas, capazes de fortalecer a escuta ativa, o trabalho coletivo e a construção crítica do saber.

Palavras-chaves: Educação; Vygotsky; Interação Social; Mediação Pedagógica; Socioconstrutivismo.